

Umgang mit Multilingualität im DACH und DHd Verband

Für die AG Multilingual DH in der DHd (alphabetisch): Till Grallert, Xenia Monika Kudela, Jonas Müller-Laackman, Eliese-Sophia Lincke, Colinda Lindermann, Jana Mende, Larissa Schmid

Einleitung

Ein als einsprachige geographische Region(en) vorgestellter, deutschsprachiger Raum ist eine romantisch-politische Fiktion. Seine Grenzen und Ränder werden aus guten Gründen von seinen Verfechter:innen im Unklaren gelassen oder mit den aktuellen Staatsgebieten Deutschlands, Österreichs, und einigen Kantonen der Schweiz gleichgesetzt. Dieser geographische und politische Raum ist aber nicht nur historisch der Lebensmittelpunkt viel- und mehrsprachiger Gesellschaften und Gemeinschaften und das Ziel vielfältigster Migrationsbewegungen, die die Mehrsprachigkeit deutscher Muttersprachler:innen weiter diversifiziert haben. Die Wissenschaftspolitik entwirft diesen Raum eindeutig als einen Einwanderungsraum, in dem die deutsche Sprache als Zugangs-, Teilhabe- oder gar Gütekriterium für wissenschaftliche Diskurse keine zentrale Rolle einnimmt. So waren beispielsweise im Studienjahr 2022 mehr als ein Viertel aller neuen Studierenden ausländische Staatsbürger.¹ Daher erstaunt es nicht, wenn der Verband *Digital Humanities im deutschsprachigen Raum* in seinen Thesen *Digital Humanities 2020* u.a. folgende Merkmale als typisch für das Forschungsfeld formuliert: "Überschreitung disziplinärer, sprachlicher, kultureller und nationaler Grenzen und Einnahme holistischer Sichtweisen."² Diese Grenzüberschreitungen sollen sich dann auch in DH-charakteristischen Kooperationen und Teams zeigen.

Mehrsprachigkeit ist dabei auf mehreren Ebenen Vorbedingung und Ausdruck solcher Grenzüberschreitungen: Die mehrsprachige Kompetenz einzelner Forschender und die verschiedensprachig aufgestellten Forschungsteams machen internationale Projekte

¹ https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2023/03/PD23_097_213.html, 20.05.2023.

² <https://dig-hum.de/thesen-digital-humanities-2020>, 20.05.2023.

möglich. Forschungsprojekte mit mehrsprachigen Inhalten und Methoden ermöglichen holistische Sichtweisen und erfüllen damit im besonderen Maße die Erwartungen an Digital-Humanities-Projekte.

Gleichzeitig besteht innerhalb der DHd ein Fokus auf Deutsch als Arbeits- und Gegenstandssprache, wie etwa aus der Satzung hervorgeht.³ Hier wird zunächst im Namen der *deutschsprachige* Raum als übergreifender Zusammenhalt ge- und mit "Deutschland und den deutschsprachigen Ländern und Regionen" benannt. Dieser Raum aber umfasst in sich historisch und aktuell eine große Sprachvielfalt. Dann wird jedoch die deutsche Sprache als einsprachiges Merkmal angeführt, wenn sich der Verband explizit an "deutschsprachige Geistes- und KulturwissenschaftlerInnen sowie InformatikerInnen" richtet. Aus mehrsprachiger Perspektive ist hier zu fragen, wie diese Konzepte zusammenpassen? Welches Mehrsprachigkeitsverständnis kommt hier zum Ausdruck?

Mehrsprachigkeit wird im Alltagsverständnis häufig mit den individuellen Kenntnissen einer Person gleichgesetzt, die darüber hinaus keine politische oder soziale Relevanz haben. In der Mehrsprachigkeitsforschung, die aus der Linguistik entstanden ist, werden unter Mehrsprachigkeit zum einen individuell-psychologische Phänomene des Spracherwerbs von mehr als einer Sprache verstanden, zum anderen soziale und gesellschaftliche Verwendungen von mehr als einer Sprache in Gruppen, Gesellschaften, Ländern, Institutionen.

In den Digital Humanities hat sich sowohl auf der Metaebene als auch auf der Gegenstandsebene wiederum ein anderer Mehrsprachigkeitsbegriff etabliert. Zum einen geht er auf die politischen und sozialen Funktionen von Mehrsprachigkeit bzw. Einsprachigkeit sowie die Einstellung dazu ein⁴ und problematisiert einsprachige Zugänge zu Gegenständen, Methoden, Tools. Zum anderen geht es vielfach um konkrete, durch Einsprachigkeit verursachte Probleme in der Arbeit mit digitalen Methoden, besonders bei der Verwendung nicht-lateinischer Schriften, die in digitalen Projekten besonders häufig auftreten. Diese zwei Problembereiche stehen dabei in einem engen Zusammenhang.

³ <https://dig-hum.de/dhd-satzung>, 20.05.2023.

⁴ Vgl. Spence, P. J. & Brandao, R., (2021) "Towards Language Sensitivity and Diversity in the Digital Humanities", *Digital Studies / Le champ numérique* 11(1).

Betrachtet man unter diesen Voraussetzungen den aktuellen Wunsch der DHd, sprachliche und nationale Grenzen zu überschreiten, würde damit ein dringendes Anliegen mehrsprachiger DH-Arbeiten erfüllt. In der Satzung wird jedoch deutlich, dass es anscheinend auch in der Selbstbeschreibung Widersprüche dazu gibt, welche Rolle Mehrsprachigkeit und welche Rolle dem Deutschen innerhalb des Verbands zukommen soll. An dieser Stelle will dieses Papier einige Vorschläge für ein Mehrsprachigkeitskonzept der DHd machen, dass sowohl Mehrsprachigkeit als auch die Rolle des Deutschen berücksichtigt.

1. Wir regen an, die sogenannten “Kleinen Fächer” stärker zu unterstützen.

Der Verband “Digital Humanities im deutschsprachigen Raum” dient nach eigener Aussage der “Selbstorganisation einer neuen transdisziplinären Community und vertritt deren Interessen.”⁵ Im Jahre 2023 sind Teil dieser transdisziplinären Community auch immer die sogenannten “Kleinen Fächer”⁶, davon überdurchschnittlich viele mit mehrsprachigen Gegenständen. Diese prägen zwar akademische Diskurse auch über die Fächergrenzen hinweg, sind aber oft unterrepräsentiert. Der DHd-Verband kann hier wegweisende Arbeit leisten, indem er im Rahmen seiner Vision einer transdisziplinären Interessenvertretung besonders auch die Präsenz der “Kleinen Fächer” fördert und marginalisierten Disziplinen Raum bietet.

Damit einher geht eine Überarbeitung routinierter Prozesse. Das betrifft etwa den Gutachten-Prozess, der gerade für Einreichungen aus kleineren Fachdisziplinen oft eine unverhältnismäßig hohe Barriere darstellt. Gutachter:innen sind nicht zwangsläufig immer mit den teilweise hochspezialisierten Fachdiskursen vertraut. Daher sollten besonders auch Gutachter:innen aus marginalisierten und weniger etablierten Fachdisziplinen eingebunden werden, die ihrerseits eine bessere Einschätzung von fachspezifischen Einreichungen vornehmen können. So können Konferenzen und Publikationen breiter zugänglich gemacht werden und der DHd-Verband seine Vision einer transdisziplinären Interessenvertretung besser erfüllen.

⁵ <https://dig-hum.de/thesen-digital-humanities-2020>, 20.05.2023.

⁶ <https://www.kleinefaecher.de/>, 20.05.2023.

Mit einer solchen Erweiterung lassen sich auch neue Mitglieder gewinnen, die momentan nicht beitreten, weil sie sich in der stark deutschsprachig orientierten Ausrichtung nicht wiederfinden (Beispiele sind den Verfasser*innen bekannt).

2. Wir laden den Verband ein, sich weiterhin mit Mehrsprachigkeit zu beschäftigen und ein entsprechendes Konzept für den Umgang mit Mehrsprachigkeit zu entwerfen (Vorschläge und Fragen dazu finden sich im Folgenden)

Auf der DHd 2023 kam mit der Frage nach der Zulassung von Vorträgen in anderen Sprachen als Deutsch erneut ein Thema auf, das ein zentrales Problem verdeutlicht: Der DHd-Verband muss die Frage klären, ob er sich als Interessenvertretung von "Digital Humanities im deutschsprachigen Raum" oder als Interessenvertretung für "deutschsprachige Geistes- und KulturwissenschaftlerInnen und InformatikerInnen" versteht.

Im Beitrag *Zur Sprachenfrage bei der DHd-Jahrestagung*⁷ hat Christof Schöch für den DHd-Vorstand das Thema bereits 2020 diskutiert. Dabei wird der Fokus auf Deutsch als primäre Vortragssprache auch damit begründet, dass dies die Einstiegshürden für Nachwuchswissenschaftler:innen senken würde. Das entspräche der Idee des DHd-Verbandes als Verband "auf Deutsch". Zwar wird betont, „dass die Sprache der Einreichung kein Kriterium für die Begutachtung darstellt“, trotzdem wird durch die aktuelle Praxis aber ein exklusiver Wissenschaftsraum geschaffen, der Personen im deutschsprachigen Raum, die nicht Deutsch als erste Sprache gelernt haben, benachteiligt.

Der Verband fördert Deutsch als erste Sprache im deutschsprachigen Raum. Dies sollte nicht zulasten anderer Sprachen gehen, die in diesem Raum ebenso vertreten sind. Daher regen wir an, pragmatisch konstruktiv mit nicht-deutschsprachigen Beiträgen umzugehen und die Begründungsklausel für andere Sprachen aus zukünftigen CfPs zu streichen. Stattdessen könnte man etwa dazu ermutigen und einladen, Beiträge auch bei

⁷ <https://dhd-blog.org/?p=13908>, 20.05.2023.

sprachlichen Unsicherheiten trotzdem auf Deutsch einzureichen oder zu präsentieren. Der CFP sollte darüber hinaus auch auf Englisch erscheinen.

Wenn sich der DHd-Verband als Interessenvertretung der “Digital Humanities im deutschsprachigen Raum” versteht, so muss Mehrsprachigkeit auch in der konkreten Arbeitspraxis jenseits der Konferenzen thematisiert werden. In einer zunehmend internationaler agierenden wissenschaftlichen Community wäre etwa ein erster Ansatzpunkt, die Präsenz des Verbands nicht nur auf eine deutschsprachige Website zu beschränken. Analog zur Internationalisierung der ADHO-Website sollte hier als Informationsquelle zumindest eine englische Version der Website verfügbar sein. Diese kann dann einen entsprechenden Hinweis auf die Förderung des Deutschen als Wissenschafts- und DH-Sprache enthalten.

Allgemein sollte der Verband das Thema Mehrsprachigkeit weniger exklusiv auf das ohnehin stark in der Verbands-Community repräsentierte Deutsch fokussieren, sondern Mehrsprachigkeit als Potenzial und Bereicherung für Diskurse in und außerhalb der konkreten Verbandsarbeit verstehen.

3. Wir regen an, den DHd-Verband als Interessenvertretung Dachverband aller DH-Communitys im deutschsprachigen Raum neu (breiter/weiter/offener) zu denken

Der DHd-Verband sieht sich als Vertretung der Digital Humanities im deutschsprachigen Raum. Dabei bildet der Verband aktuell nur einen Teil der Communitys ab, die Digital Humanities praktizieren. Gerade in multilingualen Fachdisziplinen bilden sich oft eigene Interessengruppen heraus, die sich ihrerseits nicht zielführend in der DHd repräsentiert sehen. (z.B: Historical Middle East Data Alliance⁸, Digitale Arabistik/DOT⁹, Digital Ancient Studies, ...)

⁸ <https://github.com/Hist-ME>, 20.05.2023.

⁹ <https://dot2022.de/workshop-digital-humanities>, 20.05.2023.

Wir sehen in der Entwicklung verschiedener Communitys entlang der häufig historisch gewachsenen disziplinären Grenzen den Verlust großen Potenzials, das der Verband durch die Bündelung dieser Communitys hervorbringen könnte. Mit der aktiven Öffnung des Verbands und die Schaffung interessanter Angebote für Fachdisziplinen, die bislang nicht oder nur wenig vertreten sind, kann der Verband seiner Vision nicht nur besser gerecht werden, er tritt auch effektiver als Interessensvertretung nach außen auf.

Dies betrifft unter anderem auch die Nachwuchsförderung, die mit den begrenzten Kapazitäten kleiner Fachdisziplinen mitunter bereits auf institutioneller Ebene zu kämpfen hat. Eine bessere Einbindung von Studierenden und Promovierenden marginalisierter Fachdisziplinen fördert die Sichtbarkeit der Disziplinen, die Vielfältigkeit der Digital Humanities im deutschsprachigen Raum und kann für eine bessere Synergetisierung in der Praxis und die Förderung einer neuen international ausgerichteten Wissenschaftskultur sorgen.

4. Wir regen an, dass die fachdisziplinären Communities sich stärker in die Verbandsarbeit einbringen, um die Repräsentation multilingualer Disziplinen im deutschsprachigen Raum zu stärken.

Wir rufen Arbeitsgruppen und Interessengemeinschaften außerhalb des DHd-Verbands dazu auf, sich aktiv im Verband einzubringen, Projekte mit mehrsprachiger Ausrichtung auf der DHd-Webseite zu präsentieren und fachübergreifenden Austausch zu fördern. Hierzu bietet sich im Rahmen des Verbands auch und vor allem die Arbeit in den AGs an, die Teilnahme an den DHd-Konferenzen und das kreative, kritische und konstruktive Einbringen neuer Themenfelder und Perspektiven.

Konkrete Handlungsvorschläge

Als Resultat aus den hier beschriebenen Punkten empfehlen wir die Umsetzung der folgenden vier Handlungsvorschläge zur Verbesserung des Umgangs mit Mehrsprachigkeit im DHd-Verband:

- Streichung der Begründungsklausel im Call for Papers, stattdessen konstruktiv dazu einladen, sich sprachlichen Grenzen zu stellen.
- Der Call for Paper wird auch auf Englisch publiziert.
- Einbindung sprachkundiger bzw. mehrsprachig ausgerichteter Peer-Reviewer (aus den entsprechenden "Kleinen Fächer").
- Übersetzung der DHd-Webseite mindestens ins Englische (andere Sprachen im deutschsprachigen Raum wären langfristig wünschenswert).

Die Mitglieder der AG Multilingual DH bieten dabei gerne an, sich bei der Entwicklung und Umsetzung dieser und weiterer Punkte zur Förderung von Mehrsprachigkeit im Verband und in den Digital Humanities weiter aktiv und konstruktiv mit einzubringen.